

РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Бухарский государственный университет г. Бухара старший преподаватель

Каюмов Ибрагим Файзуллаевич

студентка 3 курса Дилмуротова Мадинабону

Аннотация: музыкальное образование даёт радость и вдохновение молодому поколению в управлении духовным миром, тонкими чувствами, внутренними переживаниями и общественной деятельностью человека, положительно влияет на его умственное, нравственное развитие, художественное и духовное воспитание.

Ключевые слова: творчество, воспитание, ласк и игрушек, забота и судьба.

Музыкальное образование даёт радость и вдохновение молодому поколению в управлении духовным миром, тонкими чувствами, внутренними переживаниями и общественной деятельностью человека, положительно влияет на его умственное, нравственное развитие, художественное и духовное воспитание.

Наши предки веками восхваляли силу музыки. Они наслаждались этим в своих отношениях, работе и жизни и реализовали свои добрые намерения. Тем более взрослые всегда женили своих детей и занимались работой и творчеством. Этот процесс принял форму дальнейшего углубления их обязанности заботиться о ребенке и его судьбы. И этот стал причиной создания множества песен.

Ответственность по уходу за малышом была огромной. Матери взяли на себя эту сложную ответственность. Песня помогла им в этом пути. Они убаюкивали детей песнями, укачивали их, когда они плакали, ласкали их и даже делали для малыша красивые картины и рисунки с песнями. Таким образом создавались фокусы, ласки, игрушки. Следует также сказать, что в создании игрушек, поделок, ласк и игрушек участвовали все взрослые: отцы, бабушки, дедушки, тёти и дяди, но лидирующее положение занимали матери.

Поэтому музыка оказывает активное эмоциональное воздействие на детей и способна изменить их психику и физиологию. Потому что музыка отражает жизнь и будущее. Человек воспринимает музыку через мать, наслаждается и находит в музыке поддержку на всю жизнь.

После обретения Узбекистаном независимости особое внимание уделялось нашему многовековому музыкальному наследию, а также нашим национальным и духовным ценностям. Теперь у них есть возможность насладиться духовным и духовным наслаждением от удивительно разнообразных и красивых местных музыкальных традиций нашего народа, высоких шедевров классической музыки, образцов статусности.

Эти традиции формировались на протяжении длительного периода времени и связаны с такими процессами, как образ жизни, трудовое обучение, обычаи и праздники нашего народа в разных условиях. Таким образом, внедрение государственного образовательного стандарта музыкального образования среди всех образовательных предметов даёт возможность в полной мере использовать национальное музыкальное наследие.

Основная цель национального музыкального образования – воспитание образованных, здоровых молодых людей, которые унаследуют наше национальное музыкальное наследие, приумножат их любовь к Родине. При этом основной задачей музыкального образования является дальнейшее повышение музыкальной одаренности каждого ученика и его страсти к искусству.

В реализации этой цели целесообразно творчески опираться на отечественные, традиционные и современные достижения музыкального образования и передовой опыт совершенствования содержания образования и методики преподавания.

Процесс образования в республиканских средних школах и высших учебных заведениях приближен к мировым стандартам как по форме, так и по содержанию. В частности, перерабатываются и совершенствуются учебные программы, учебники и другие пособия. Уделить серьезное внимание воспитанию совершенного поколения, превратить его уважение к нашему музыкальному наследию в любовь, интерес и привязанность – одна из главных задач, стоящих перед музыкальным образованием.

Учитель музыки – это культурный, широкий кругозор человек, любящий свою профессию и детей, умелый исполнитель, профессионально интересующийся музыкальным искусством, умеющий работать с людьми, хороший организатор всех видов искусства, их общий знающий, опытный, певец, дирижёр, аккомпаниатор, который может давать уроки по музыкальным инструментам, дирижированию, истории музыки, секретам пения, вокальному хоровому мастерству в сфере народного образования, словом, должен быть теоретиком музыки и искусным исполнителем на музыкальных инструментах. Он должен уметь составлять планы уроков и документы на основе государственного образовательного стандарта, организовывать уроки музыкальной культуры на основе инновационных педагогических технологий. Естественно, вежливость считается важнейшим качеством хорошего учителя.

Учитель музыки также должен быть вежливым, образованным, культурным и добрым тренером по отношению к ученикам, стремиться быть прогрессивным человеком общества, понимать требования времени, уметь чувствовать перспективу нашего искусства и культуры, быть активистом. С высокой музыкальной культурой должен быть пропагандистом. Кроме того, каждый человек, имеющий специальность учителя музыки, помимо того, что является учителем музыки, является еще и «Артистом».

Учитель музыки, который от всей души любит свой предмет, уважает детей и с любовью проводит уроки музыки, умеет сочетать в своей работе педагогику, психологию, музыкальную методику, этику и изысканность, умеет правильно и просто доносить задачи, поставленные перед учителем музыки.

Современный учитель музыки должен быть мастером педагогического общения и уметь эффективно использовать методы педагогического воздействия в любой ситуации.

Также учитель музыки должен быть научным мыслителем, мастером передового опыта, искателем – творцом, стремиться открывать новые формы и методы музыкального образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ibragim Fayzullayevich Kayumov XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI // Scientific progress. 2021.
2. Каюмов Ибрагим Файзуллаевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ // Academy. 2020. №11 (62)
3. Каюмов Иброхим Файзуллоевич, Жураева Мафтуна МЕСТО МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ // Проблемы педагогики. 2020. №3 (48). URL
4. Kayumov, I. F. "Values and aesthetic factors in the formation of culture and art." *International Engineering Journal For Research & Development* 12 (2020): 1.
5. Qayumov Ibrokhim Fayzullaevich senior teacher; Department of Music Education, Faculty of Art Studies, Bukhara State University, Bukhara, Republic of Uzbekistan
6. Ibragim Fayzullayevich Kayumov XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI // Scientific progress. 2021.
7. Ибрагим Файзуллаевич Каюмов Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти // Science and Education.
8. Каюмов Иброхим Файзуллаевич ВАЖНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ // Academy. 2021. №3 (66). URL
9. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "Pedagogical Requirements for a Modern Music Teacher and His Possibilities of Using Technologies." *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT* 2.4 (2023): 244-247.
10. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "PREPARING A MUSIC TEACHER TO USE MODERN TECHNOLOGY." *Thematics Journal of Arts and Culture* 6.1 (2022).
11. RAXMANOVA, Istatjon. "MUSIQA TA'LIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI." *Journal of Culture and Art* 1.10 (2023): 86-89.
12. Muminovna, Raxmanova Istat. "Pedagogical requirements for a modern music teacher and his possibilities of using technologies." *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* 2.2 (2024): 217-226.
13. Istat, Muminovna Raxmanova, and To'xtasin Rajabov Ibodovich. "O'QUVCHILAR MUSIQA TARBIYASIDA BUXORO FOLKLOR QO'SHIQLARIDAN FOYDALANISH." *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi* 2.2 (2024): 224-232.
14. Fayzullayevich, Kayumov Ibrahim. "PEDAGOGICAL STRUCTURES OF EMOTIONALITY THE ORIGINS OF MUSIC." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3.5 (2023): 40-44.
15. Fayzullaevich, Kayumov Ibragim. "O'ZBEK XALQ MUSIQA IJODINING KEYINGI YILLARDAGI TARAQQIYOT YO'LLARI." *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.12 (2022): 19-23.
16. Каюмов, Ибрагим. "Психологическая диагностика музыкального слуха." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)* 22.22 (2021).

17. Салимов Ш. Ш. О., Каримов О. И. Связь общей теории музыки с психологическими особенностями в ракурсе сольфеджио // *Science and Education*. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 214-219.
18. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.
19. Islomovich K. O., Raufovich X. R. Xorijiy ilg ‘or kompozitorlar tajribalarida dmitriy kabalevskiy va karl orff tomonidan taklif Qilingan konsepsiyalar texnologiyasining Musiqa to ‘garaglarini shakllantirish va rivojlantirishga oid nazariy-pedagogik va psixologik asoslari // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 257-263.
20. Islomovich K. O. et al. Musiqa darslarida o ‘quvchi yoshlarda ong, milliy tafakkurni o ‘stirishni shakllantirishning vositalari // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 264-268.
21. Islamovich K. O., Raufovich K. R. Scientific-historical and theoretical-pedagogical principles of the violin // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 67-71.
22. Islamovich K. O., Durdimurotovna Q. G. Formation of vocal-choir skills in music lessons // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 57-62.
23. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The role of music in forming a perfect human personality // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.
24. Каримов О. И., Ахмедова Ф. И. Қ. Айтим (вокал) асарлари мисолида қўшиқ ўргатиш имкониятлари // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 899-910.
25. Ravshanovich, Hasanov Halim. "MUSIQA DARSLARINI O‘QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKNING AHAMIYATI." *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 6.6 (2023): 11-14.
26. Ravshanovich, Hasanov Halim. "SAN‘AT MAKTABI O ‘QUVCHILARINI MAQOM ASHULALARI VOSITASIDA ESTETIK TARBIYALASHDA FANLARARO ALOQADORLIK." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.20 (2023): 39-42.
27. Ravshanovich, Hasanov Halim. "MUSIQA DARSLARIDA VATANPARVARLIK HISSINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK." *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI* 2.20 (2023): 492-494.
28. Ravshanovich, Hasanov Halim. "O‘QUVCHI YOSHLARDA IJRO MALAKALARINI O ‘STIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK." " USA" *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE*. Vol. 8. No. 1. 2023.
29. Ravshanovich, Hasanov Halim, and Xudoyberdiyev Jahongir Hakimovich. "ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O‘ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH." *World of Science* 6.6 (2023): 73-74.